

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI**

**“MARKAZIY OSIYO MA’NAVIY TAFAKKURI VA ISLOM
FALSAFASI: TARIXIY-EVOLYUTSION RIVOJLANISH JARAYONI”**
mavzusidagi xalqaro ilmiy–nazariy anjuman materiallari to‘plami
(15-may, 2026-yil)

Сборник материалов международной
научно-теоретической конференции на тему
**“ДУХОВНАЯ МЫСЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИСЛАМСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИКО-ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
РАЗВИТИЯ”**
(15 мая, 2026 год)

Collection of materials of the international
scientific and theoretical conference on
**“SPIRITUAL THOUGHT OF CENTRAL ASIA AND ISLAMIC
PHILOSOPHY: THE HISTORICAL AND EVOLUTIONARY
DEVELOPMENT PROCESS”**
(May 15, 2026)

**“KAMOLOT” nashriyoti
Buxoro - 2026**

UO‘K: 1(575):297

KBK: 87.3(50‘r)+86.38

M26

“Markaziy Osiyo ma’naviy tafakkuri va islom falsafasi: tarixiy- evolyutsion rivojlanish jarayoni”// Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. Ilmiy to‘plam [Buxoro davlat texnika universiteti. Mas’ul muharrir f.f.d.prof.G.N.Navro‘zova] Buxoro: 2026. 424 b.

Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi “2026-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2026-yilning 15 may kuni Buxoro davlat texnika universitetida o‘tkazilgan “Markaziy Osiyo ma’naviy tafakkuri va islom falsafasi: tarixiy- evolyutsion rivojlanish jarayoni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumanning materiallari e’lon qilinmoqda.

Anjuman Buxoro davlat texnika universiteti va hamkor tashkilotlar –Qozog‘iston milliy universiteti, Janubiy Qozog‘iston universiteti, Tojikiston milliy universiteti, Tojikiston davlat pedagogika universiteti, Buxoro davlat universiteti, Samarqand davlat universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro davlat tibbiyot instituti, Mir Arab oliy madrasasi, Bahouddin Naqshband ilmiy tadqiqot markazi, Jo‘ybori kalon ayollar madrasasi, Yangi asr universiteti, Ma‘mun universiteti, Osiyo xalqaro universiteti bilan hamkorlikda tashkil etildi.

Mas’ul
muharrir

Navro‘zova Gulchehra Ne‘matovna
Buxoro davlat texnika universiteti professori, f.f.d.

Tahrir hay’ati

Zoyirov Erkin Xalilovich

Buxoro davlat texnika universiteti professori, f.f.d.(DSc)

Yunusova Gulandom Samiyevna

Buxoro davlat texnika universiteti professori, f.f.d.(DSc)

Voxidova Munira To‘lqinovna

Buxoro davlat texnika universiteti dotsenti, f.f.n.

Muradov Sanjar Aslovovich

Buxoro davlat texnika universiteti dotsenti, f.f.b.f.d.(phd)

Taqrizchilar

Shodmonov Qurbon Badriddinovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti professori, f.f.d.

Namozov Bobir Bahriyevich

Buxoro davlat universiteti professori, f.f.d.(DSc)

Yuldashxodjayev Haydar Hashimxanovich

Yangi asr universiteti, dotsenti, t.f.n.

Nashrga
tayyorlovchi

Saloxov Akmal Qamariddinovich

Buxoro davlat texnika universiteti dotsenti, f.f.b.f.d.(phd)

ISBN: 978-9910-766-91-6

Maqolalarda keltirilgan iqtiboslar va maqolalar mazmuni uchun javobgarlik mualliflar zimmasida.

© Buxoro davlat texnika universiteti, 2026

© “KAMOLOT” nashriyoti, 2026

**TURKMANLAR ETNOGENEZI BORASIDA SHAQR MUTAFAKKIR
OLIMLARNING ILMIY QARASHLARI****To'rayev Anvar Ismoilovich***Buxoro davlat universiteti, Arxeologiya
va Buxoro tarixi kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mintaqasida yashovchi turkman xalqining kelib chiqishi, etnogenezi va tarixiy shakllanish jarayonlari yoritilgan. Turkmanlarning o'g'uz qabilalari bilan uzviy bog'liqligi, shuningdek qadimgi dax-massagetlar, sarmatlar va boshqa mahalliy etnik guruhlar bilan aralashuvi asosida shakllangani ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan. Jumladan, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Qoshg'ariy, Rashiddin va Abulg'oziy Bahodirxon kabi tarixchi va olimlarning asarlariga tayanilgan. Shuningdek, turkmanlarning tarixiy hududlari, qabila tuzilishi hamda ularning O'zbekiston hududiga ko'chib kelish bosqichlari bayon etilgan. Maqolada turkman xalqining Markaziy Osiyo xalqlari bilan etnomadaniy aloqalari va ularning mintaqada tarixidagi o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Turkmanlar, etnogenez, o'g'uz qabilalari, Markaziy Osiyo, Turkmaniston, O'zbekiston, qabila tuzilishi, tiyra, tarixiy manbalar, migratsiya, etnik jarayonlar, Xorazm, Amudaryo, ko'chmanchi va o'troq hayot tarzi, etnomadaniy aloqalar.

Аннотация. В данной статье освещаются происхождение, этногенез и исторические процессы формирования туркменского народа, проживающего в регионе Центральной Азии. На основе научных источников проанализирована тесная связь туркмен с огузскими племенами, а также их формирование в результате смешения с древними дахами-массагетами, сарматами и другими местными этническими группами. В частности, использованы труды таких историков и ученых, как Абу Райхан Бируни, Махмуд Кашгари, Рашид ад-Дин и Абулгази Бахадур-хан. Также в статье рассматриваются исторические территории туркмен, их племенная структура и этапы переселения на территорию Узбекистана. Раскрываются этнокультурные связи туркменского народа с другими народами Центральной Азии и их роль в истории региона.

Ключевые слова: туркмены, этногенез, огузские племена, Центральная Азия, Туркменистан, Узбекистан, племенная структура, тийра, исторические источники, миграция, этнические процессы, Хорезм, Амударья, кочевой и оседлый образ жизни, этнокультурные связи.

Abstract. This article examines the origin, ethnogenesis, and historical formation processes of the Turkmen people living in Central Asia. Based on scholarly sources, it analyzes the close connection of the Turkmens with the Oghuz tribes, as well as their formation through interaction and blending with ancient groups such as the Dahae-Massagetae, Sarmatians, and other local ethnic communities. In particular, the study draws on the works of Abu Rayhan Biruni, Mahmud al-Kashgari, Rashid al-Din, and Abulghazi Bahadur Khan. The article also describes the historical territories of the Turkmens, their tribal structure, and the stages of their migration to the territory of Uzbekistan. Furthermore, it highlights the ethnocultural connections of the Turkmen people with other Central Asian populations and their role in the history of the region.

Keywords: Turkmens, ethnogenesis, Oghuz tribes, Central Asia, Turkmenistan, Uzbekistan, tribal structure, tiyra, historical sources, migration, ethnic processes, Khorezm, Amu Darya, nomadic and sedentary lifestyle, ethnocultural relations.

Kirish. Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari uzoq tarixga ega bo'lib, o'lkada qadimdan turli millat va elat vakillari bir - birlari bilan tinch - totuv va quda - anda bo'lib yashab kelishgan. Insoniyat tamadduning beshiklaridan hisoblangan ushbu maskanda o'zbek, qozoq, qirg'iz,

tojik, qoraqalpoq va boshqa xalqlarning ajdodlari bilan yonma - yon istiqomat qilib kelayotgan xalqlardan yana biri turkmanlar sanaladi.

Asosiy qism. Turkmanlar asosan hozirgi Turkmaniston hududida yashaydi. Turkman xalqining etnogenezi, shakllanish davri va turli hududlarga yoyilishini o'rganishga doir qiziqish o'rta asrlarda boshlangan. Birinchi bo'lib turkmanlar haqida qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy o'zining "Mineralogiya" kitobida eslatib o'tgan va turkman nomining etimologiyasi haqida yozgan. Keyinchalik Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'oti - turk" va XIV asrda yashagan tarixchi Rashididdinning "Jome at - tavorix" asarlarida o'z ifodasini topgan. Xususan, XVII asrda yashagan Xiva xoni Abulg'oziy Bahodirxon turkmanlarning tarixi haqida kengroq yozgan. U o'zining "Shajarayi Tarokima" asarida: "O'g'uz elining yurtlari kun tug'ishi Issiqko'l va Olmaliq, qiblası Sayram va Qazg'urt tog'i, Qorachiq tog'i, Temur qazug'i, Ulug' tog', Kichik tog'i va kun botishi Sir suvining ayog'i Yangikent va Qoraqum bo'lib, ushbu aytilgan yerlarning ichida, o'rnida to'rt ming va besh ming yil o'tirdilar, qaysi urug' ko'p bo'lsa, andan podshoh ko'tardilar¹¹³" – deb ma'lumot bergan.

Turkman xalqining kelib chiqishi va joylashgan hududi haqida qimmatli ma'lumotlarni, shuningdek, XIX asr oxiri - XX asr boshida yashagan Hasan Ato Abushiyning "Turkiy qavmlar tarixi" asarida ham uchratish mumkin. Asarda qayd etilishicha: "Turk urug'laridan o'g'uz qabilasindin Bahri Xazar (Kaspiy) sharqında, Amudaryoning bu deng'izg'a quyg'on eski jilg'asi teg'rasında, oning shimolında Orol dengizi ila Xazar dengizlari orasında tiriklik etmoqda o'lan turklar "Turkmon" otolinurlar edi. Bularning mamlakatlari juda eskidin, hatto Xerirud zamonindin beri "Xorazm" otolinur edi, boshqa turkiy qavmlar kabi turkmonlar ham turli taraflarg'a sochıldilar. Sharq tarafına Amudaryo bo'yıncha yo'qori taraflarg'a: Buxoro tarafına, g'arb tarafına, Bahri Xazarnı ikki yoqlab ketdilar. Shimoldin: Yoyiq, İtil, Dun, Dnepr, hatto Dunay shahrına qadar turli ismlar ila sochıldilar... İkkinchi tarafdin Eronning shimolindin Mozandaron, Kelon, Ozarbayjon va bizning Kafkoz orti otolmish mamlakatlarg'a, Arzirum, Diyorbakr va Otna, Onotuli, hatto Ro'm eli viloyatlarına qadar sochıldilar"¹¹⁴.

Shuningdek, ushbu asarda turkmanlar o'g'uz qabilasining urug'laridan biri bo'lib, bundan tashqari o'g'uzlarning boshqa bir nechta guruhları hamda ba'zilarining nomlanishi haqidagi ma'lumotlarga duch kelamiz. Jumladan, "O'g'uzlar dunyodın bir tomong'a ketmadikları holda, nihoyatsiz ko'p sho'balarg'a bo'lingan bo'lib, shul – o'q sho'balar ismları ila otola boshıldilar. Ko'brog'i so'ngroq "Turkmon", "O'zbek", "Qumuq", "Ozarbayjon", "Usmonli" turkları otoldilar" – deb o'g'uzlar nomlarını qayd etib o'tgan edi Xasan Ato Abushiy.

Yozma ma'lumotlarga qaraganda, o'g'uzlarning islom dinini qabul qilib, yerli xalq bilan aralashib ketganlarını turkmanlar deb atashgan. Buni biz turkmanistonlik olimlar M. Annanepesov va Ye. Atagarriyevlarning asarında keltirilgan ma'lumotlar asosında tahlil qilamiz¹¹⁵. Ya'ni, o'g'uzlar qabiladan iborat bo'lib, turkman xalqining shakllanishında muhim rol o'ynagan. Mualliflar, "O'g'uzlar turkmanlar, turkmanlar ham o'g'uzlar bo'lib chiqadi", - degan xulosaga kelishadi. Turkmanlar birligini e'tirof etgan holda xulosaga kelishadi. Turkmanlar birligini e'tirof etgan holda mualliflar o'z g'oyasini dalillash maqsadida, "Qurqut ota" kitobi¹¹⁶, Mahmud Qoshg'ariy, Rashididdin, Salirboba hamda Abulg'oziy Bahodirxon kabi muarrixlar ham o'g'uz bilan turkmanning birligini tasdiqlaganligini ko'rsatuvchi iqtiboslar keltirishadi. Ya'ni, bir etnik nom boshqa etnik nomga aylanadi va turkman etnonimi vujudga keladi hamda rivojlana boshlaydi¹¹⁷. Mamlakatimiz etnograf olimlarining qayd etishlaricha, turkmanlarning paydo bo'lishi etnogenezida mahalliy dax – massagetlar, shuningdek, sarmatlar, alan qabilalari, qisman qadimgi Marg'iyona, Parfiya va Xorazm davlatlari xalqlari

¹¹³ Abulg'oziy Bahodirxon. "Shajarayi tarokima" -T.: "Ma'naviyat", 1995. -B. 41.

¹¹⁴ Hasan Ato Abushiy. Turkiy qavmlar tarixi. -Toshkent, "Cho'lpon", 1993. -B. 153.

¹¹⁵ Annanepesov M., Ye. Atagarriyev. "Turkmanistanin tarixidan materiallar (X – XVII asrlar). -Ashgabat. "Maorif", 1995. -B. 184.

¹¹⁶ "Qurqut ota" qadimgi turkman eposi. -Ashgabat. "Turkmenistan", 1990. -B. 192.

¹¹⁷ Annanepesov M., Ye. Atagarriyev. Turkmaniston tarixidan materiallar (X-XVII asrlar). -Ashgabat. "Maorif", 1995. -B. 32.

qatnashgan. Birinchi ming yillik o'rtalarida Kaspiy bo'yi cho'llarida turkiy qabilalar, IX asrlarda esa o'g'uzlar paydo bo'lgan. Ular XI asrda shimoliy – sharqdan kelishadi va mahalliy aholi bilan aralashib ketadi, ya'ni turkmanlar etnogenezida muhim rol o'ynagan. Ushbu asarda turkmanlarning joylashuvi haqida ham ma'lumot beriladi. XIV – XV asrlarda Kaspiy dengizi atroflari, Mang'ishloq yarim oroli, Sariqamish ko'li, Qoraqum, Xorazmning g'arbiy va shimoliy chegaralarigacha bo'lgan hududlarda turkmanlar joylashadi. Taniqli olim A.Ashirovning fikricha, XV asrga kelib turkman xalqining shakllanish davri nihoyasiga yetdi, ammo urug' ajratish saqlanib qolgan. Chunonchi, urug'lar turkmanlarda "Tiyra" deb ataladi. Tiyralarning yiriklari: tekalar (takalar), yovmutlar, ersari, salirlar, sariqlar, go'klan va chavdurlar hisoblanadi.

XIX asrning 80-yillarida Turkmaniston hududi Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingach, etnik birikishlari tezlashgan, biroq qabilaviy bo'linish saqlanib qolgan. Yirik qabilalardan teke turkmanlari Murg'ob havzasi va Tajanda, yovmutlar Kaspiy bo'ylarida va Xiva xonligida, ersarilar Amudaryo vohasida, salirlar, sariqlar, go'klan, chivdurlar Xiva xonligida hamkorlikda yashagan. Madaniy xo'jalik jihatidan ular ko'chmanchi (chorvador) va o'troq dehqon (chumur) larga bo'lingan. Shunday qilib, etnograf olimlarning xulosasiga ko'ra, turkman xalqini Markaziy Osiyoning g'arbiy va muayyan darajada janubiy qismining qadimiy tarixi va madaniyati merosxo'ri, deb ta'riflash mumkin.

O'zbekistonda istiqomat qilayotgan turkmanlarni joylashishiga ko'ra ikki guruhga bo'lish mumkin:

Birinchi guruhi mamlakatning Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida, ikkinchi guruhi esa Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida yashamoqda. Turkman xalqining asrlar davomida O'zbekiston Respublikasi hududida yashab kelayotganligi va ko'chib yurish jarayonlari bir qator elshunos olimlar tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Jumladan, S.G.Agadjanov, X.Yusupov, A.Djikiyev, O.Ekayev va B.X.Karmisheva kabi mualliflarning asarlari va ilmiy maqolalarida turkman xalqining Janubiy O'zbekiston hududlariga yoyilish jarayonlari tarixi haqidagi ilmiy tahliliga ko'ra, ikki qardosh xalqning taqdiri azaldan mushtarak ekanligidan dalolat beradi.

XI asrning o'rtalaridan Amudaryoning yuqori oqimidagi hududlarda turkmanlar yashay boshlashadi. Termizdan to Qarshigacha bo'lgan hududlarda yashayotgan turkmanlarning bir qismi Shayboniyxon davrida janubga tomon chekingan, bir qismi o'zbek urug'lari bilan qo'shilib ketgan. Taxminan XIX asrning o'rtalaridan turkmanlar Kalifdan Amudaryo yuqori oqimi hamda Sherobod bekligiga ko'chib kelishgan. Turkman xalqining O'zbekiston hududiga ko'chish jarayonlari keyingi davrlarda ham davom etgan. Ularning bir qismi XV – XVI asrlarda Nurota, XVII – XIX asrlarda Qashqadaryo vohasi hamda XIX – XX asrlarda Zarafshon quyi oqimiga ko'chib o'tishadi.

O'zbekistonning shimoliy viloyatlari va turkmanlarning tarixan muayyan darajada etnomadaniyat birligi bo'lgan – Xorazm viloyati qadimdan mashhur sivilizatsiya markazi sanalgan va turkman xalqi ijtimoiy – iqtisodiy hayoti va turmush tarzining maskani sifatida qaralgan. Jumladan, qadimiy Xorazmning qadimiy poytaxti Ko'hna Urganchni turkman etnik birligining shakllanish markazlaridan biri sifatida aytish mumkin. Qadim zamonlardan beri bu yerdagi turkmanlar Xorazm tarixida muhim rol o'ynagan. Xiva xonligi 1510 yilda tashkil topgandan so'ng, ularning roli pasaygan. Ba'zi oilalar Amudaryo o'rta oqimi hamda janubga asta sekin ko'chib borishadi. Keyinchalik Tojikistonning O'ratepagacha bo'lgan hududlarida joylashib olishadi. Ularning eng katta guruhi – Ersari guruhi bo'lib, bir qismi Sirdaryo bo'yidagi Bekobod tumaniga o'rtnashgan.

Xulosa. XIX asr o'rtalarida Amudaryoning chap qirg'og'idagi To'rtko'l tumaniga Turkmanistonning Janubiy – g'arbidan turkmanlarning ata qabila guruhi kelib joylashadi. Buxoro vohasining Romitan tumaniga Tajandan turkman – kamak qabilasi kelib joylashgan.

Ular o'zlarining moddiy madaniyat xususiyatlarini saqlab qolgan, ba'zilari o'zbek va tojiklar bilan quda - andachilik rishtalari asosida birlashib ketgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abulg'oziy Bahodirxon. "Shajarayi tarokima" -T.: "Ma'naviyat", 1995. -B. 192.
2. Annanepesov M., Ye. Atagarriyev. "Turkmanistanin tarixidan materiallar (X – XVII asrlar). -Ashgabat. "Maorif", 1995. –B. 193.
3. Hasan Ato Abushiy. Turkiy qavmlar tarixi. -Toshkent, "Cho'lpon", 1993. –B. 240.
4. "Qurqut ota" qadimgi turkman eposi. -Ashgabat. "Turkmenistan", 1990. –B. 197.

YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING TARIXIY-FALSAFIY JIHATLARI

Sultonova L.S.

BDTU "Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat" kafedrasi katta o'qituvchisi

Ro'ziyev Otabek

I kurs 205 -25 ESM guruhi tolibi

Annotatsiya: Maqolada yoshlar tafakkurini rivojlantirishning tarixiy-falsafiy jihatlarini, zaruriyati, bugungi kundagi dolzarb masala ekanligi tadqiq qilingan hamda ushbu jarayonda uning ijtimoiy-falsafiy, axloqiy, ma'naviy, huquqiy tasnifi va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jamiyat, millatlararo totuvlik, hamjihatlik, ijtimoiy-falsafiy, axloqiy, ma'naviy, huquqiy, tafakkur, kelajak istiqbollari.

Аннотация: В статье рассматриваются историко-философские аспекты развития молодежного мышления, его необходимость и актуальность сегодня, а также анализируются его социально-философская, моральная, духовная и правовая классификация и специфические особенности.

Ключевые слова: общество, межэтническая гармония, солидарность, социально-философское, моральное, духовное, правовое мышление, перспективы на будущее.

Abstract: The article examines the historical and philosophical aspects of the development of youth thinking, its necessity, and its relevance today, and in this process, its socio-philosophical, moral, spiritual, and legal classification and specific features are analyzed.

Keywords: society, interethnic harmony, solidarity, socio-philosophical, moral, spiritual, legal, thinking, future prospects.

Jamiyatimizning ma'naviy yangilanish va Yangi O'zbekistonni shakllantirishning jadal sur'atlari davridagi bugungi sharoitda har bir shaxsdan yuksak ma'naviyat, ma'naviy quvvat, keng bilim va qobiliyat talab etiladi. Bu barcha sohada olib borilayotgan keng ko'lamlil islohotlar, xalqimiz turmush darajasini yanada yuksaltirish yo'lidagi ezgu maqsaddan dalolatdir. Zotan, fuqarolar manfaatlarini faqatgina tinchlik va osoyishtalik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini yaratish orqali ta'minlash mumkin. Shubhasiz aytish mumkinki, kelajagimiz, yurtimiz kelajagi bizning o'rnimizga kimlar kelishiga, boshqacha aytganda, qanday kelajak avlodni tarbiyalashimizga bog'liq. Mamlakat kelajagi yoshlarning ijtimoiy-ma'naviy faolligi, aql-zakovati, odob-axloqi, estetik, psixologik va jismoniy tayyorgarligi hamda har tomonlama barkamol bo'lib yetishishiga bog'liq. Ma'lumki, insonning ichki tabiiy go'zalligiga, har tomonlama rivojlangan jamiyat va ijtimoiy hayotga ega bo'lishi, insonning olamga munosabatini, har tomonlama barkamol bo'lishi, hayotdagi o'rni, ijtimoiy

AZIZIDDIN NASAFIY ‘KASHF UL-HAQOYIQ’ ASARIDA INSON MOHIYATI VA SHARQ-G‘ARB FALSAFIY-ISLOMIY G‘OYALAR SINTEZI. Dehqonov Behzod Baxtiyorovich	213
FAYLASUF OLIM MAVLONO YUSUF QORABOG‘IY. Husen Xayrulloevich DJURAYEV	215
SHARQ-G‘ARB MEROSI VA FALSAFIY-ISLOMIY G‘OYALAR SINTEZI ASOSIDAGI TA‘LIM VA INSONPARVARLIK TARAQQIYOTI. Namozova Yulduz Muzafarovna	220
NOSIRIDDIN TUSIY MEROSIDA INSON MASALASI VA SHARQ-G‘ARB FALSAFIY G‘OYALAR SINTEZI. Sobirov Umid Baxtiyorovich	224
NOSIRIDDIN TUSIY MA‘NAVIY MEROSIDA INSON MASALASI: QIYOSIY FALSAFIY TAHLIL. Sobirov Umid Baxtiyorovich	227
SHARQ PEDAGOGIK MEROSI: AN‘ANA VA ZAMONAVIYLIK. Saidusmanov Bahrom Abduganiyevich. Norxo‘rozov Asilbek Axtam o‘g‘li	231
TASAVVUF TA‘LIMOTINING BUYUK ALLOMALARI VA ULARNING FALSAFIY MEROSI. M.M.Alimova	233
IBN RUSHDNING FALSAFIY MEROSI VA G‘ARB SIVILIZATSIYASIGA TA‘SIRI. M.M.Alimova	237
FAXRUDDIN ALI SAFIYNING ILMIY MEROSINING YOSHLAR TARBIYASIDA O‘RNI VA AHAMIYATI. Saloxov A.Q, Qamariddinova G.A.	240
BUXORO JADIDLARI ILMIY MEROSIDA NAQSHBANDIYA TARIQATIDAGI G‘OYALARNING FALSAFIY MOHIYATI. Saloxov A.Q.	243
SHARQ PEDAGOGIK MEROSINING ASOSIY YO‘NALISHLARI, UNING FALSAFIY VA TARIXIY ASOSLARI. Saidusmanov Baxrom Abduganiyevich. G‘ulomova Gulzoda G‘ofurjon qizi	248
ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУХИТИНИ ЯРАТИШДА ПЕДАГОГ-ЎҚИТУВЧИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ. Жўраева Нафиса Олимовна. Ёриқулова Дилсора	249
ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУХИТИНИ ЯРАТИШДА ПЕДАГОГ-ЎҚИТУВЧИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ. Жўраева Нафиса Олимовна. Ёриқулова Дилсора	253
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA MA‘NAVIY ONG VA TAFAKKUR. Saidusmanov Bahrom Abduganiyevich. Avazmatova Barchinoy Shermat qizi	256
FOROBIY – SHARQ ARISTOTELIZM OQIMINING ASOSCHISI. Jumaeva Nilufar Axmatovna	259
SOVET HUKUMATINING XX ASRNING 20-30-YILLARIDA MASJID VA QABRISTONLARGA NISBATAN OLIB BORGAN SIYOSATI. Gadoyev Dadaxon Xayrulloevich	263
ABU ALI IBN SINONING ILMIY MEROSI: JAHON VA O‘ZBEKISTONDA O‘RGANILISHI. Xodjayeva Sanobar Nasrullayevna	266
TURKMANLAR ETNOGENEZI BORASIDA SHAQR MUTAFAKKIR OLIMLARNING ILMIY QARASHLARI. To‘rayev Anvar Ismoilovich	271
YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING TARIXIY-FALSAFIY JIHATLARI. Sultonova L.S. Ro‘ziyev Otabek	274
BAHOUDIN NAQSHBAND ASARLARIDA ILGARI SURILGAN G‘OYALAR. Sultonova L.S.	277
РУДАКИЙНИНГ ҒОЯЛАРИДА ИНСОН ҚАДР ҚИММАТИ ВА МАЊНАВИЯТИ. Азимов Адиз Абдуллаевич	281